

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

INFLUÊNCIA DA MEDICINA E DA HIGIENE NA ARQUITETURA MODERNA EUROPEIA DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE DE *VERS UNE ARCHITECTURE***OLIVEIRA, LEONARDO (1)**

1. Doutorando em arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, arq.leonardo.oliveira@gmail.com

RESUMO

O livro *Vers une Architecture* (1923) é um dos textos fundamentais da arquitetura moderna do século XX. Trata-se de um manifesto em que o autor, sob a alcunha de Le Corbusier-Saugnier, defende a criação de uma arquitetura e um urbanismo que refletissem o *esprit nouveau* emergente naquele período, marcado pela consolidação do discurso médico. À vista disso, este ensaio propõe uma revisão historiográfica que fornece base para examinar valores socioculturais europeus modernos, historicamente condicionados, que se relacionam com a arquitetura e o urbanismo. Especificamente, objetivou-se analisar *Vers une Architecture* a fim de identificar correlações entre as recomendações de Le Corbusier, o discurso médico e o movimento da higiene. Para tal propósito, foi realizada a análise do conteúdo de dez trechos do livro que fariam alusão a esse discurso, procedimento complementado pela utilização da ferramenta *Voyant Tools*. Verificou-se que o movimento da higiene objetivava aperfeiçoar a saúde física das populações urbanas europeias e que, para Le Corbusier, era necessária a criação de cidades higiênicas e ordenadas, as quais trariam como consequência a saúde às populações, concluindo-se que o aquele discurso, legitimado pela ciência moderna, se manifesta no texto de modo latente, sintoma reforçado pela predominância dos termos casa, saudável, saúde e cidades nos trechos analisados.

PALAVRAS-CHAVE: Le Corbusier; Le Corbusier-Saugnier; Por uma Arquitetura; modernidade.

THE INFLUENCE OF MEDICINE AND HYGIENE ON MODERN EUROPEAN ARCHITECTURE OF THE 20TH CENTURY: AN ANALYSIS OF TOWARD AN ARCHITECTURE

ABSTRACT

*The book *Toward an Architecture* (1923) is one of the foundational texts of the modern architecture of the 20th century. It is a manifesto in which the author, under the pen name Le Corbusier-Saugnier, advocated for an architecture and urbanism that reflected the *esprit nouveau* which emerged in that period, marked by the consolidation of the medical discourse. In view of this, this essay proposes a historiographical review that provides a basis for examining historically conditioned modern European socio-cultural values related to architecture and urbanism. This study aimed to specifically analyze *Toward an Architecture* so that correlations between Le Corbusier's recommendations, the medical discourse and the hygienic movement could be established. For this purpose, the content analysis of ten excerpts from the book that would refer to this discourse was carried out, supported by the use of the *Voyant Tools*. The hygienic movement aimed to improve the physical health of European urban populations, and Le Corbusier understood it as the necessity to create hygienic and orderly cities which would, consequently, bring health to the population. Therefore, this discourse, legitimized by modern science, is apparent in the book, observed in the recurrence of the words home, healthy, health, and cities in the analyzed excerpts.*

KEYWORDS: Le Corbusier; Le Corbusier-Saugnier; *Toward an Architecture*; modernity.

INTRODUÇÃO

D'où vient, qu'est ce sentiment neuf? C'est l'éclosion, après une germination profonde, du sens architectural d'époque. Époque neuve [...]. Ainsi l'architecture devient-elle le miroir des temps. (LE CORBUSIER, 1925, p. V).

Publicado pela primeira vez em Paris, em 1923, o livro *Vers une Architecture* foi definido pelo inglês Reyner Banham (1922-1988), um dos historiadores que revisou criticamente o movimento moderno na arquitetura, como “um dos mais influentes, amplamente lidos e menos compreendidos de todos os escritos arquitetônicos do século XX”¹, fato que se revela nas inúmeras publicações que tratam do (quase centenário) texto. As bases para a compreensão de *Vers une Architecture* foram lançadas em *Après le Cubisme*, manifesto de fundação do purismo na arte e arquitetura escrito pelo pintor francês Amédée Ozenfant (1886-1966) e pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier (1887-1965) (ainda sob a alcunha de Charles-Edouard Jeanneret). Esse texto, publicado em Paris no final da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, defendeu a criação de uma arquitetura comprometida, ao mesmo tempo, com os adventos tecnológicos da Era moderna e com as lições da Antiguidade, afirmando que pontes, fábricas, barragens e outras obras “gigantescas” portavam em si os “germes viáveis de um desenvolvimento” e eram “obras utilitárias” nas quais se pressentia uma “grandeza romana” (OZENFANT; JEANNERET, 2005, p. 43).

Dois anos depois, Le Corbusier, Ozenfant e o escritor belga Paul Dermée (1886-1951) fundaram a revista *L'Esprit Nouveau*, cuja primeira edição, lançada em Paris em 15 de outubro de 1920, apresentou as intenções do movimento artístico de vanguarda então emergente no sentido de considerar o ordenamento de elementos primários como condição para a fruição artística. Essa revista, publicada até 1925, deu prosseguimento ao enaltecimento das características de disciplina e ordem, aspectos da civilização romana, conforme observado no texto impresso em seu 14º número *La Leçon de Rome*, de Le Corbusier. Tal ensaio, como outros da *L'Esprit Nouveau*, foi retomado em *Vers une Architecture* pelo arquiteto, que seguiu defendendo a criação de formas arquitetônicas primárias e o resgate da Antiguidade como solução para problemas urbanísticos (OLIVEIRA, 2021, p. 77-81).

Figura 1: Anúncio do livro *Vers une Architecture* na revista francesa *Mercure de France*, em 15 de novembro de 1923.

Fonte: VERS..., 1923, p. 388.

Desde a primeira publicação do livro, anunciada na revista francesa secular *Mercure de France*, inúmeras análises deste foram feitas. Em geral, essas o estimam como uma das teorias fundadoras da arquitetura moderna do século XX, assim como o presente ensaio. Partindo desse princípio, focou-se na categorização semântica de trechos específicos de *Vers une Architecture*, a fim de relacionar o discurso médico então em voga com as recomendações de Le Corbusier para a arquitetura e o urbanismo. Com esse objetivo, recorreu-se ao método da análise de conteúdo elaborado pela pesquisadora francesa Laurence Bardin, o qual foi empregado com a finalidade de se extrair informações do livro, apoiando-se em evidências explícitas examinadas tal como apresentadas nos trechos selecionados.

O método de Bardin pode ser definido como um conjunto de instrumentos metodológicos cujo fator comum é uma hermenêutica controlada e baseada na dedução, resultando em uma análise que oscila entre o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade². Portanto, as análises aqui apresentadas buscaram equilibrar o pressuposto básico da redação científica referente à imparcialidade e a consideração pela subjetividade do autor, apresentando, por fim, resultados que refletem o objetivo do ensaio. As análises foram conduzidas em três etapas: 1) codificação da unidade de registro (o livro) e das unidades de contexto (dez trechos que fariam alusão ao discurso médico); 2) isolamento de termos na língua original e indicação da classificação gramatical e da(s) possível(eis) tradução(ões) deste(s), as quais foram buscadas no dicionário on-line Michaelis, por ser atualizado; e 3) breve análise do conteúdo dos trechos. Esse procedimento metodológico foi complementado pela utilização da ferramenta *open source* e on-line *Voyant Tools*, usada para a identificação dos termos mais recorrentes nos trechos analisados.

Este ensaio foi desenvolvido a partir de dois subtítulos: “O discurso médico, a arquitetura e o urbanismo modernos: antecedentes históricos” e “Análise de trechos de *Vers une Architecture*”. O primeiro buscou: a) evidenciar a relação entre o discurso médico, o movimento da higiene e o advento da ciência moderna; b) contextualizar brevemente o surgimento desse discurso na Europa entre os séculos XVIII e XX, destacando a influência geral deste no debate urbanístico e arquitetônico da época; e c) recapitular a trajetória de Le Corbusier no período específico em que a obra foi publicada, quando o arquiteto se aproximou de médicos, teóricos e outras figuras relacionadas ao movimento da higiene. O segundo subtítulo se ocupou da análise do conteúdo dos trechos selecionados, que se supõe aludir, em menor ou maior grau, ao discurso médico e ao movimento da higiene.

DESENVOLVIMENTO

O discurso médico, a arquitetura e o urbanismo modernos: antecedentes históricos

O discurso médico emergiu na Europa entre os séculos XVIII e XIX, quando foi elaborada uma nova política pública baseada na higiene, legitimada pelo discurso médico e respaldada pelas teorias científicas do período. Na França, especificamente, essa forma de administração derivou da Revolução Francesa (COSTA, 2013, p. 52). Congressos sobre a higiene já aconteciam em Bruxelas em meados do século XIX e, a partir de então, a manifestação desse discurso como um ramo da medicina se disseminou na sociedade europeia, acontecimento verificado na publicação de diversos estudos que investigaram o tema. Um deles foi a *Encyclopédie d'Hygiène et de Médecine Publique*, cujo primeiro tomo foi publicado em 1890, um ano depois da *Exposition Universelle*, que reuniu profissionais de vários países em Paris. No prefácio desse tomo, escrito pelo médico francês Jules Eugène Rochard (1819-1896), verifica-se a relação entre o discurso médico, o movimento da higiene e o advento da modernidade:

[...] a higiene, como é entendida hoje, é uma ciência moderna. É contemporânea das descobertas feitas nos nossos dias na física, química, fisiologia e história natural; foi desse movimento que ela saiu. [...] Os cientistas e especialmente os médicos entraram com entusiasmo por este novo caminho; pessoas do mundo os têm seguido, e a higiene não demorou a ter sua literatura específica, seus congressos, suas sociedades; ela recrutou auxiliares em todas as categorias e em todas as profissões liberais.³ (ROCHARD, 1890, p. 1).

De modo geral, os envolvidos nesse movimento buscavam eliminar as epidemias e condições urbanas indesejáveis na Europa. Segundo eles, era preciso sanear as cidades, concentrando-se principalmente no tecido urbano medieval. Desta forma, os tratados de higiene pública passaram a determinar regras para a construção de novas moradias para os operários, os quais haviam sido removidos das suas habitações para que bulevares modernos, ventilados e iluminados fossem abertos nas áreas urbanizadas. Esse objetivo foi atingido em planos de reordenamento urbano como o de Paris, executado entre 1853 e 1882 sob a orientação do oficial francês Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), nomeado prefeito da região do Sena pelo imperador francês Napoleão III (1808-1873).

O discurso médico determinou aspectos da sociedade moderna. A doutora em ciência da educação Christiane Gioppo (1996, p. 169) aponta que ele parece ter influenciado áreas em que as noções de

organização e formação de mão de obra eram essenciais, como a industrial, e que tais conhecimentos eram importantes para a “construção” de um “operário padrão” cuja formação precisava ser guiada para que toda a sua vida estivesse voltada à fábrica. Nesse sentido, o movimento da higiene foi o principal argumento para iniciar essa disciplinarização, que pretendia remodelar tanto o conjunto de hábitos tradicionalmente arraigados como o próprio operário, adaptando-o ao seu espaço de trabalho.

A questão da higiene também era um tema caro aos arquitetos europeus na década de 1920⁴, quando o discurso médico estava em ascensão não somente na Europa, mas em outras partes do mundo também. Foi precisamente nesse momento que, segundo o arquiteto australiano Toby Mackay (2018, p. 2), Le Corbusier foi apresentado ao médico francês Pierre Winter (1891-1952), de quem absorveu ideias a respeito da higiene pública (FISHMAN, 1977 apud MACKAY, 2018, p. 12). O envolvimento de Corbusier com Winter foi favorecido pelo interesse que ambos compartilhavam pelo esporte e pelo corpo humano saudável e viril, o qual era símbolo da higiene moral e espiritual e estava associado ao *esprit nouveau* do século XX.

Em 1922, Winter contribuiu para a *L'Esprit Nouveau*⁵ e, quase uma década depois, ele e o arquiteto integraram o comitê de redação da revista francesa *Plans* (1931-1932), fundada pelo advogado e economista francês Philippe Lamour (1903-1992). Em 1932, Winter e o teórico francês do sindicalismo revolucionário Hubert Lagardelle (1874-1958), que também fizera parte daquele comitê de redação, fundaram a revista *Prélude*, que durou até 1935. Esta propunha-se à divulgação de assuntos relacionados à política, ao urbanismo e à arquitetura e teve como colaborador Le Corbusier. Este escreveu, pouco tempo depois, o prefácio do manuscrito *Biology, Medicine, and Urbanism*, de Winter, que foi apresentado no *Congrès International d'Architecture Moderne V* (BROTT, 2014, p. 4), realizado em Paris em junho de 1937, dois anos antes do início da Segunda Guerra Mundial.

Também em Paris, o médico publicou, junto com Le Corbusier e o arquiteto Charles Trochu (1898-1961), o livro *Architecture et Urbanisme*, em 1942, ano em que o franco-suíço deixou o então estado francês de Vichy e retornou à capital do país. Em Paris, Le Corbusier se aproximou do engenheiro e urbanista François de Pierrefeu (1891-1959) e do médico e teórico Alexis Carrel (1873-1944), com quem havia mantido contato antes e durante a guerra e de cuja fundação, a *Fondation Française pour l'Étude des Problèmes Humains*, foi assessor técnico entre meados de 1942 e abril de 1944.

Análise de trechos de *Vers une Architecture*

Quadro 1: Análise de trechos do livro *Vers une Architecture* (1923), de Le Corbusier.

TRECHO DO LIVRO NA LÍNGUA ORIGINAL COM MARCAÇÃO DE TERMOS E/OU EXPRESSÕES QUE FARIAM ALUSÃO AO DISCURSO MÉDICO	TERMOS NA LÍNGUA ORIGINAL, CLASSE GRAMATICAL E POSSÍVEL(EIS) TRADUÇÃO(ÕES) PARA O PORTUGUÊS	TRECHO DO LIVRO TRADUZIDO PARA O PORTUGUÊS COM MARCAÇÃO DE TERMOS E/OU EXPRESSÕES QUE FARIAM ALUSÃO AO DISCURSO MÉDICO	BREVE ANÁLISE DO CONTEÚDO DO TRECHO
<p>“Si l'on arrache de son coeur et de son esprit les concepts immobiles de la maison et qu'on envisage la question d'un point de vue critique et objectif, on arrivera à la maison-outil, maison en série, saine (et moralement aussi) [...]” (p. XI).</p>	<p>“saine” (adjetivo feminino, singular): saudável; sadia; sã; sensata; despoluída.</p> <p>“moralement” (advérbio): moralmente.</p>	<p>“Se arrancarmos do coração e do espírito os conceitos imóveis da casa e encararmos a questão de um ponto de vista crítico e o objetivo, chegaremos à casa-instrumento, casa em série, casa sadia (inclusive moralmente) [...]” (p. XXXII).</p>	<p>Além da saúde física, o discurso médico objetivou contemplar a saúde moral e espiritual das populações das cidades europeias daquele período, nas quais, de acordo com Le Corbusier, a situação urbana estava “caótica”⁶ e o</p>

			<p>espírito, “agonizante”⁷. Ao propor uma anulação do conceito tradicional de habitação, associado aos séculos progressos, o arquiteto anuncia o espírito novo da época, relacionando-o ao desenvolvimento da ciência, às leis da física⁸ e ao progresso da indústria, esta vinculada ao equipamento mecânico e ao instrumento evoluído, símbolos do início do século XX. Nesse sentido, a “casa-instrumento”, síntese desse processo, possuía valor e finalidade morais em um contexto sustentado pelo princípio da moralidade do espírito novo, que constituía o valor humano.</p>
<p>“On jette aux ferrailles le vieil outil [...]. Ce geste est une manifestation de santé, de santé morale [...]” (p. 5-6).</p>	<p>“santé” (substantivo feminino, singular): saúde.</p>	<p>“O velho instrumento é jogado ao ferro velho [...]. Este gesto é uma manifestação de saúde, de saúde moral [...]” (p. 5).</p>	<p>A ação prática de rejeitar os “velhos instrumentos” (a escopeta, a colubrina, o fiacre e a locomotiva⁹), superados pelos instrumentos fabricados do século XX, estava relacionada à produção industrial¹⁰, que seria otimizada pela organização racional do trabalho. Essa organização está relacionada ao discurso médico, que buscava reordenar os hábitos dos operários para aumentar a produtividade nas</p>

<p>“<i>Nous sommes malheureux d’habiter dans des maisons indignes parce qu’elles ruinent notre santé et notre morale. Nous sommes devenus des êtres sédentaires [...]; la maison nous ronge dans notre immobilité, comme une phtisie.[...] Nous nous démoralisons.” (p. 6).</i></p>	<p>“santé” (substantivo feminino, singular): saúde.</p> <p>“sédentaires” (adjetivo e substantivo, de dois gêneros, plural): sedentários(as).</p> <p>“phtisie” (substantivo feminino, singular): tuberculose; tísica.</p> <p>“démoralisons” (verbo transitivo conjugado na primeira pessoa do plural): desmoralizamos.</p>	<p>“Somos infelizes por habitar casas indignas porque elas arruinam nossa saúde e nossa moral. Tornamo-nos seres sedentários [...]; a casa nos corrói em nossa imobilidade como uma tuberculose. [...] Nós nos desmoralizamos.” (p. 5-6).</p>	<p>fábricas.</p> <p>A questão da habitação é apontada por Le Corbusier como relacionada à saúde mental, que, naquele contexto de crise (arquitetônica, urbanística, social), poderia ser agravada por moradias inadequadas. Essa inadequação deterioraria a saúde (física, mental, moral), essencial para o funcionamento eficiente do corpo humano. O sedentarismo e a imobilidade, valores negativos que seriam contrapontos de virtudes como atividade, ação e movimento (aspectos associados ao esporte, tema de interesse do autor), são comparados à tuberculose, que, tal como as demais doenças infecciosas, seria combatida por meio do progresso da medicina¹¹, a qual fundamentava a proposta de higienização das cidades.</p>
<p>“<i>Les ingénieurs sont sains et virils, actifs et utiles, moraux et joyeux.” (p. 6).</i></p>	<p>“virils” (adjetivo masculino, plural): viris, másculos.</p> <p>“utiles” (adjetivo e substantivo masculino, plural): úteis.</p> <p>“sains” (adjetivo masculino, plural): sadios, saudáveis.</p> <p>“actifs” (substantivo e</p>	<p>“Os engenheiros são viris e saudáveis, úteis e ativos, morais e alegres.” (p. 6).</p>	<p>No livro, escrito em um contexto pós-guerra, Le Corbusier enaltece continuamente os engenheiros, aos quais atribui virtudes que os tornariam aptos a enfrentar desafios técnicos e construtivos por meio da atitude¹², do cálculo e da</p>

	adjetivo masculino, plural): ativos; energéticos; dinâmicos.		matemática ¹³ . Os engenheiros, colaboradores na fabricação de navios e aviões, máquinas modernas que haviam desempenhado um papel importante na Primeira Guerra Mundial, compartilham essas virtudes (virilidade, atitude, engajamento) com os militares, os quais, nesse conflito, evitavam os erros (e, portanto, a morte ¹⁴) por meio da precisão, estratégia e disciplina. Esta, segundo o discurso médico, asseguraria a ordem, a moral e o bem-estar geral das populações urbanas.
<p><i>“Le diagnostic est clair. [...] Les architectes sortis des Écoles, ces serres chaudes [...] où l’on cultive les orchidées malpropres, entrent dans la ville avec l’esprit d’un laitier qui vendrait son lait avec du vitriol, avec du poison.”</i>(p. 7).</p>	<p>“malpropres” (adjetivo, de dois gêneros, plural): sujos(as); confusos(as); impróprios(as); desarrumados(as).</p> <p>“vitriol” (substantivo masculino, singular): vitriolo.</p> <p>“poison” (substantivo masculino, singular): veneno.</p>	<p>“O diagnóstico é claro. [...] Os arquitetos saídos das escolas, essas estufas [...] onde se cultivam orquídeas sujas, entram na cidade com o espírito de um leiteiro que venderia seu leite com vitriolo, com veneno.” (p. 7).</p>	<p>O termo diagnóstico é empregado na descrição de engenheiros, que manejam cálculos que oferecem um estado de espírito puro e seguem caminhos seguros¹⁵, e de arquitetos, aos quais Le Corbusier sugere um retorno ao começo, fazendo alusão às soluções técnicas, baseadas nas leis naturais, da arquitetura da Antiguidade. Esta, construída com formas puras, primárias¹⁶ e claramente apreendidas pelos olhos humanos, se contraporá à diversidade de estilos arquitetônicos do século XIX, recusada</p>

			<p>pelo movimento moderno da primeira metade do século XX. À guisa de suposição, conjectura-se que Le Corbusier compara leiteiros (profissão que surgira no século anterior, por volta de 1860, na Grã-Bretanha) a arquitetos formalmente educados, que ofereceriam o seu produto (a habitação) “envenenado” com estilos arquitetônicos popularizados na Europa durante o século XIX e ensinados na <i>École des Beaux-Arts</i>¹⁷. A valoração negativa fornecida às orquídeas, figurativamente cultivadas nas escolas de arquitetura, diria respeito àquilo que o movimento da higiene essencialmente buscou combater: a qualidade de anti-higiênico.</p>
<p>“Il n’est pas futile de hâter le nettoyage. [...] l’homme d’initiative, d’action, de pensée, le CONDUCTEUR, demande à abriter sa méditation dans un espace serein et ferme, problème indispensable à la santé des élites. Messieurs les peintres et les sculpteurs [...], nettoyez les maisons [...]” (p. 9-10).</p>	<p>“nettoyage” (substantivo masculino, singular): limpeza; lavagem; depuração; purificação.</p> <p>“nettoyez” (verbo transitivo conjugado no modo verbal imperativo, pelo qual se expressa uma ordem): limpe; limpem.</p>	<p>“Não é inútil apressar a limpeza. [...] o homem de iniciativa, de ação, de pensamento, o CONDUTOR, pede para abrigar sua meditação num espaço sereno e firme, problema indispensável para a saúde das elites. Senhores pintores e escultores, limpem suas casas [...]” (p. 10).</p>	<p>Le Corbusier valorizava a cultura em todas as suas formas. Tendo estudado artes decorativas na juventude, além de arquiteto, era pintor. Ao colocar a pintura como arte primeira¹⁸, o arquiteto convida pintores e escultores – que, junto com aquele, seriam os propagadores do <i>esprit nouveau</i> responsável pela condução do movimento moderno</p>

			<p>nas artes – para resolver os problemas da cidade e da habitação¹⁹. Esse tema se encontrava diretamente relacionado à questão da saúde (e, logo, aos desafios enfrentados pelo movimento da higiene) mental desses artistas, que necessitariam de uma casa espiritualmente e moralmente higiênica para conduzir, de modo ativo, os esforços empreendidos pela arte da época moderna.</p>
<p><i>“Nous avons besoin de rues où la propreté, [...] l’application de l’esprit de série dans l’organisation du chantier [...] ravissent l’esprit et procurent le charme des choses heureusementnées.”</i> (p. 27).</p>	<p>“propreté” (substantivo feminino, singular): limpeza; asseio.</p>	<p>“Necessitamos de ruas onde a limpeza, [...] a aplicação do espírito de série na organização das obras [...] encantam o espírito e proporcionam o charme das coisas nascidas com felicidade.” (p. 21).</p>	<p>Em geral, para os arquitetos daquele período, era necessária a criação de planos urbanos racionalmente ordenados que fossem práticos e priorizassem a utilidade. Estes trariam como consequência a “felicidade” (saúde mental), a qual influencia positivamente a saúde física e o funcionamento adequado do corpo humano, sendo associada por Le Corbusier à “limpeza” (higiene), às habitações adequadas, ao espírito da produção em série (que implicaria a organização do canteiro de obras) e à monumentalidade (grandeza) da</p>

<p>“[...] la Salete infecte les alentours [...]. Il est temps de répudier le tracé actuel de nos villes par lequel s’accumulent les immeubles tassés, s’enlacent les rues étroites pleines de bruit, de puanteur de benzine et de poussière et où les étages ouvrent à pleins poumons leurs fenêtres sur ces saletés. A partir du quatorzième étage, [...] c’est l’air pur.” (p. 40-43).</p>	<p>“saleté” (substantivo feminino, singular): sujeira; sujidade.</p> <p>“puanteur” (substantivo feminino, singular): fedor.</p> <p>“poussière” (substantivo feminino, singular): poeira; pó.</p> <p>“pur” (adjetivo masculino): puro.</p>	<p>“[...] a sujeira infecta os arredores [das cidades atuais] [...]. Está na hora de repudiar o atual traçado de nossas cidades pelo qual se acumulam os edifícios empilhados [...] ruas estreitas cheias de [...] fedor de gasolina e de poeira e onde os andares têm suas janelas plenamente abertas sobre essas sujeiras. [...] A partir do décimo-quarto andar, [...] é o ar puro.” (p. 33).</p>	<p>intenção arquitetônica.</p> <p>Essencialmente, o movimento da higiene visava ao aperfeiçoamento das condições de salubridade das cidades existentes, que, carentes de higiene (física, mental, moral), inibiriam o progresso da civilização. Nessas cidades, o aspecto anti-higiênico residia nas habitações dos operários e nas ruas – que deveriam ser abertas e iluminadas, tarefa iniciada no plano de reordenamento urbano de Haussmann, em Paris – e edificações, que, mediante as técnicas e materiais construtivos modernos, seriam construídas em altura, resultando na tipologia geralmente apresentada por Le Corbusier nos seus planos urbanos: o arranha-céu. No “décimo-quarto” andar deste, fisicamente elevado, encontrar-se-ia a condição ideal: a pureza (o “ar puro”).</p>
<p>“Cette conception [...] était plus saine que les errements actuels [...] comme sera saine la conception des villes-tours dans les villes de demain. [...] Ici [...] le plan est le générateur; sans lui règnent l’indigence, le désordre, l’arbitraire. Au lieu de tracer les</p>	<p>“plussaine” (advérbio de intensidade e adjetivo feminino, singular): mais saudável; mais sadia; mais sã; mais sensata; mais despoluída.</p> <p>“indigence” (substantivo feminino, singular): indigência; miséria; pobreza;</p>	<p>“Esta concepção [...] era mais sadia que os hábitos insensatos atuais [...] como será sadia a concepção das cidades-torres nas cidades de amanhã. [...] Aqui [...] a planta é geradora; sem ela reinam a indigência, a desordem, o arbitrário. Em lugar de</p>	<p>Para Le Corbusier, os hábitos antigos eram resíduos do passado histórico e acarretavam “indigência” e “desordem” às cidades da época, que nesse trecho do livro são contrapostas às “cidades de amanhã”. Estas teriam os</p>

<p><i>villes [...] encerclant des cours malsaines, sentines sans air et sans soleil [...]. Plus de cours, mais des appartements ouvrant sur toutes les faces à l'air et à la lumière.”</i> (p. 45-47).</p>	<p>privação.</p> <p>“désordre” (substantivo masculino, singular): desordem; tumulto; bagunça; perturbação.</p> <p>“malsaines” (adjetivo feminino, plural): malsãs; doentes; prejudiciais; malignas; malélicas; ruins.</p> <p>“air” (substantivo masculino, singular): ar; semblante.</p> <p>“soleil” (substantivo masculino, singular): sol.</p> <p>“lumière” (substantivo feminino, singular): luz.</p>	<p>traçar as cidades em forma de quadrangulares maciços [...] enquadrando pátios infectos, sentinas sem ar e sem sol [...]. Nada de pátios, porém apartamentos abrindo-se de todos os lados ao ar e à luz [...].” (p. 39).</p>	<p>arranha-céus, expressões imediatas do progresso, como solução para o problema da salubridade referente à ausência de ventilação e iluminação nas ruas. Esse problema seria sanado, de acordo com a proposta do movimento da higiene, a partir do alargamento das vias urbanas. Cabe pontuar que, neste trecho, a descrição, apesar de Le Corbusier não o mencionar ou afirmar que se trata dele, evoca o plano urbano do catalão Ildefons Cerdà (1815-1876), construído em Barcelona na segunda metade do século XIX e configurado a partir de quadras com blocos de edificações residenciais dispostas ao redor de pátios internos. Em vez de essa solução, o arquiteto propõe apartamentos que, situados em andares elevados, permitiriam a visão de espaços abertos e vegetados na cidade.</p>
<p>“<i>Une architecture pure, nette, claire, propre, saine [...].”</i> (p. 78).</p>	<p>“pure” (adjetivo feminino): pura.</p> <p>“claire” (adjetivo feminino): clara.</p> <p>“propre” (adjetivo, de dois gêneros, singular): limpo(a); asseado(a).</p> <p>“saine”: (adjetivo</p>	<p>“Uma arquitetura pura, nítida, clara, limpa e sã.” (p. 66).</p>	<p>Em oposição aos aspectos da arquitetura pura, clara, limpa e são preconizada pelo <i>International Style</i>, Le Corbusier cita elementos decorativos agregados à arquitetura que remetem a tendências</p>

	feminino, singular): saudável; sadia; sã; sensata; despoluída.		de séculos pregressos: tapeçaria, baldaquins, almofadas, papéis de parede e mobiliário dourado e esculpido, os quais configurariam uma “tristeza sombria” – contrastando-as com a arquitetura “clara” – do “bazar do Ocidente” ²⁰ . O termo bazar, cabe ressaltar, pode ser traduzido para o português como desordem, confusão e bagunça.
--	--	--	--

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da segunda edição de *Vers une Architecture* (1925, Éditions G. Crès, Paris) e da tradução de Ubirajara Rebouças para o português de *Por uma Arquitetura* (1973, Ed. Perspectiva e Ed. Universidade de São Paulo, São Paulo).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste ensaio – que não pretendeu polemizar, mas contribuir para a revisão da historiografia da arquitetura moderna –, concluiu-se que o discurso médico, historicamente condicionado por um período de crise (social, urbana, arquitetônica) e legitimado pela ciência moderna, se manifesta em *Vers une Architecture* de modo latente. Esse sintoma é reforçado pela predominância dos termos: casa (*maison*) (4), saudável (*saine*) (4), saúde (*santé*) (4) e cidades (*villes*) (4) nos trechos analisados. Nestes, Le Corbusier deixa clara a necessidade contemporânea de se criar cidades e habitações racionalmente ordenadas, práticas e utilitárias, que influenciariam positivamente a saúde física e o funcionamento adequado e eficiente do corpo humano. A isso, soma-se a preocupação do autor com a “saúde moral” (LE CORBUSIER, 1925, p. 6), a qual seria a força motriz para que as mudanças preconizadas no livro fossem concretizadas (as palavras moral (*morale*), moralmente (*moralement*) e morais (*moraux*) aparecem 2, 1 e 1 vezes, respectivamente). O interesse no aperfeiçoamento da saúde física e moral das populações das cidades europeias também estava no cerne do discurso médico, que, essencialmente, almejou reordenar os antigos hábitos e costumes dessas populações, os quais representavam resquícios do passado histórico (rejeitado pelo movimento moderno) e acarretavam desordem às cidades existentes. Ao se projetar planos urbanos disciplinados e estrategicamente desenhados, seriam promovidos o bem-estar geral dos cidadãos e a salubridade dos espaços físicos para, enfim, impulsionar e consolidar o progresso da civilização moderna.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BANHAM, Reyner. *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press, 1960.
- BARDIN, Laurence. *L'analyse de contenu*. Paris: P.U.F., 1977.
- BROTT, Simone. Le Corbusier and the anarcho-syndicalist city. In: BREISCH, Kenneth; ZIMMERMAN, Claire (org.). 67th Annual Conference of the Society of Architectural Historians (SAH), 2014, Austin, Texas. Disponível em: <https://eprints.qut.edu.au/66860/>. Acesso em: 29 jun. 2021.
- COSTA, Maria Clélia Lustosa. O discurso higienista definindo a cidade. *Mercator*, Fortaleza, v. 12, n. 29, pp. 51-67, set./dez. 2013.
- FISHMAN, Robert. *Urban Utopias in the Twentieth Century: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, and Le Corbusier*. New York: Basic Books, 1977.

- GIOPPO, Christiane. Eugenia: a higiene como estratégia de segregação. *Educar em Revista*, Curitiba, n. 12, p. 167-180, dez. 1996.
- LE CORBUSIER-SAUGNIER. *Vers une Architecture*. Paris: Éditions G. Crès, 1925.
- LE CORBUSIER. *Por uma Arquitetura*. São Paulo: Perspectiva/Universidade de São Paulo, 1973.
- LE CORBUSIER. *A Carta de Atenas*. São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1993.
- MACKAY, Toby. *Le Corbusier: Sport and Stadia*. 2018. 108 f. Dissertação (Master of Philosophy) – School of Architecture, Queensland University of Technology, Queensland, 2018.
- OLIVEIRA, Leonardo. Le Corbusier, arquitetura e política: uma recapitulação (1917-1944). *Revista Estética e Semiótica*, v. 11, n. 2, pp. 77-91, 2021.
- OZENFANT, Amédée; JEANNERET, Charles-Edouard. *Depois do cubismo*. São Paulo: CosacNaify, 2005.
- ROCHARD, Jules. Préface. In: ROCHARD, Jules (Org.). *Encyclopédie d'Hygiène et de Médecine Publique, Tome premier*. Paris: Lecrosnier et Babe Libraires Éditeurs, 1890. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63810095.textelimage>. Acesso em: 19 jun. 2022.
- VERS une architecture. *Mercur de France*, Paris, ano 34, n. 610, 15 nov. 1923. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201943z/f308>. Acesso em: 16 jun. 2022.
- WINTER, Pierre. Sports. *L'Esprit nouveau: revue internationale d'esthétique*, jan., n. 14, pp. 1675-1677, 1922. Disponível em: http://arti.sba.uniroma3.it/esprit/pdf/EspritNouveau-FT_14.pdf. Acesso em: 19 jun. 2022.

NOTAS

1 “[...] one of the most influential, widely read, and least understood of all the architectural writings of the twentieth century.” (BANHAM, 1960, p. 220).

2 “Qu’est-ce que l’analyse de contenu aujourd’hui? Un ensemble d’instruments méthodologiques de plus en plus raffinés et en constante amélioration s’appliquant à des ‘discours’ (contenus et contenant) extrêmement diversifiés. Le facteur commun de ces techniques multiples et multipliées [...] est une herméneutique contrôlée, fondée sur la déduction: l’inférence. Entant qu’effort d’interprétation, l’analyse de contenu se balance entre les deux pôles de la rigueur de l’objectivité et de la fécondité de la subjectivité. [...] L’intérêt majeur de cet outil polymorphe et polyfonctionnel qu’est l’analyse de contenu reside [...] dans la contrainte qu’elle impose d’allonger le temps de latence entre les intuitions ou hypothèses de départ et les interprétations définitives.” (BARDIN, 1977, p. 13-4).

3 “[...] l’hygiène telle qu’on la comprend aujourd’hui est une science moderne. Elle est contemporaine des découvertes faites de nos jours en physique, en chimie, en physiologie et en histoire naturelle; c’est de ce mouvement qu’elle est sortie. [...] Les savants et surtout les médecins sont entrés avec enthousiasme dans cette voie nouvelle; les gens du monde les y ont suivis de loin, et l’hygiène n’a pas tardé à avoir sa littérature à part, ses congrès, ses sociétés; elle a recruté des auxiliaires dans tous les rangs et dans toutes les professions libérales.”.

4 Essa questão foi posteriormente retomada na *Carta de Atenas*, na qual Le Corbusier diz: “As leis de higiene universalmente reconhecidas fazem uma grave acusação contra as condições sanitárias das cidades. [...] não basta [...] encontrar uma solução; é preciso ainda que esta seja imposta pelas autoridades responsáveis. Bairros inteiros deveriam ser condenados em nome da saúde pública.” (LE CORBUSIER, 1993, observação n. 24, n.p.).

5 Para Winter, o *esprit nouveau* não poderia existir sem um corpo viril e eficiente. No 14º número da *L’Esprit Nouveau*, o médico comparou esse a uma máquina, demonstrando afinidade com a tese defendida por Le Corbusier em *Vers une Architecture*: “Pour obtenir d’une machine un rendement maximum avec un minimum d’usure Il faut connaître le jeu intime de tous ses organes, la nature exacte des aliments qu’elle réclame, les conditions favorables de température, de pression, etc... Pourquoi faire une exception pour l’homme?” (WINTER, 1922, p. 1675).

6 “L’évolution sociale fatale aura transformé les rapports entre locataires et propriétaires, aura modifié les conceptions de l’habitation et les Villes seront ordonnées au lieu d’être chaotiques.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 193).

7 “Comment parler d’architecture [...] résultante de l’esprit d’une époque, au moment ou cet esprit est encore recouvert de la défroque insupportable d’une époque mourante?” (LE CORBUSIER, 1925, p. VI).

8 “Les lois de la physique seraient consécutives à cet axe, et si nous reconnaissons (et aimons) la science et ses oeuvres, c’est que les unes et l’autre nous laissent admettre qu’elles sont prescrites par cette volonté première.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 170).

9 “[...] On jette aux ferrailles le vieil outil: l’escopette, la leuvrine, couleuvrine, le fiacre et la vieille locomotive.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 5).

10 Le Corbusier prossegue: “[...] não temos o direito de produzir mal por causa de um mau instrumento [...]” (“[...] on n’a pas le droit de produire mal à cause d’un mauvais outil; on n’a pas le droit d’user sa force, sa santé et son courage à cause d’un mauvais outil; on jette, on remplace.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 6).

11 “Cette certitude, nous la devons [...] aux découvertes qui ont éclairé d’un jour si nouveau la question des maladies infectieuses et de leur prophylaxie.” (ROCHARD, 1890, p. 11).

12 “Les ingénieurs y pourvoient et ils bâtiront.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 7).

13 “Opérant par le calcul, les ingénieurs usent des formes géométriques, satisfaisant nos yeux par la géométrie et notre esprit par la mathématique [...]” (LE CORBUSIER, 1925, p. 13).

14 “La Guerre fut l’insatiable client, jamais satisfait, toujours exigeant mieux. La consigne était de réussir et la mort suivait implacablement l’erreur.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 85).

15 “[...] lorsqu’on manie le calcul, on est dans un état d’esprit pur et, dans cet état d’esprit, le gout prend des chemins sûrs.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 7).

16 “L’architecture [...] grecque ou romaine est une architecture de prismes, cubes et cylindres, trièdres ou sphères: [...] le Parthénon, le Colisée, la Villa Adriana.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 16-19).

17 Como afirma o franco-suíço na passagem: “Os arquitetos deste tempo, perdidos nos ‘esboços’ estéreis de seus planos, nos arabescos, nas pilastras ou nas cumieiras (sic) de chumbo, não adquiriram a concepção dos volumes primários. Nunca ninguém lhes ensinou isso na Escola de Belas-Artes.” (LE CORBUSIER, 1973, p. 17).

18 “[...] la peinture a précédé les autres arts. La première, elle a atteint une unité de diapason avec l’époque.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 9).

19 “Messieurs les peintres et les sculpteurs, [...] joignez vos efforts pour que l’on reconstruise les villes.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 10).

20 “[...] Contraste: les tapis, les coussins, les baldaquins, les papiers demassés, les meubles dorés et sculptés, les couleurs vieille-marquise ou ballets russes; tristesse morne de ce bazar d’Occident.” (LE CORBUSIER, 1925, p. 78).